

Кравчук Володимир Іванович, доктор техн. наук, проф., Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

<https://orcid.org/0000-0003-2196-4960>

Ганженко Олександр Миколайович, доктор с.-г. наук, с.н.с., Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

<https://orcid.org/0000-0002-8118-1645>

Квак Володимир Михайлович, кандидат с.-г. наук, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

<https://orcid.org/0000-0001-8996-0101>

Івкін Віктор Іванович, Голова Правління Асоціації агровольтаїки України

<https://orcid.org/0000-0001-6265-1085>

РОЗВИТОК АГРОВОЛЬТАЇКИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ ДЕФІНІЦІЙ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЙ

Відповідно до узагальненого трактування, агровольтаїка (agrivoltaics, agri-PV) визначається як подвійне використання земельної ділянки, за якого сонячні фотоелектричні установки розміщуються над або між сільськогосподарськими культурами з метою одночасного виробництва електроенергії та здійснення сільськогосподарського виробництва [8, 9, 4]. Це визначення відображає базову ідею поєднання аграрної та енергетичної функцій землекористування і широко використовується як вступне або популярно-наукове пояснення концепції агровольтаїки [4].

Водночас аналіз практичної реалізації агровольтаїчних систем, а також наукових і аналітичних публікацій свідчить про існування низки альтернативних дефініцій агровольтаїки, що акцентують різні аспекти цього явища: технологічні, агроекологічні, просторові, економічні або регуляторні [3, 9, 4]. Зокрема, у сучасній науковій та прикладній літературі агровольтаїка трактується таким чином:

- *Подвійне використання землі*, за якого сільськогосподарське виробництво та генерація сонячної фотоелектричної енергії здійснюються одночасно на одній земельній ділянці [8, 7, 4].
- *Сонячно-аграрна ко-локація*, що передбачає розміщення фотоелектричних панелей над або між культурами, пасовищами чи біотопами з метою суміщення енергетичної та аграрної функцій [10].

- *Інтегрована агроенергетична система*, у якій виробництво електроенергії розглядається як додаткова функція до основного сільськогосподарського землекористування [3, 9, 2].

- *Технологія зменшення конкуренції за землекористування* між аграрним сектором та відновлюваною енергетикою шляхом просторової інтеграції фотоелектричних систем [3, 7].

- *Agri-Photovoltaics (Agri-PV)*, як форма одночасного використання площі для встановлення фотоелектричних потужностей і здійснення сільськогосподарської діяльності [5, 1].

- *Адаптивна агроекологічна система*, що здатна впливати на мікроклімат посівів, водний баланс і стійкість агровиробництва в умовах кліматичних змін [10; 6, 9].

- *Системна технологія подвійного призначення*, у якій сільськогосподарське виробництво зберігає пріоритет, а генерація сонячної енергії оптимізується з урахуванням агротехнологічних обмежень.

Саме наявність множинних дефініцій агровольтаїки, їхня різна предметна спрямованість та відсутність уніфікованого міждисциплінарного підходу, що поєднував би практичні, наукові та регуляторні аспекти, становлять предмет дослідження даної роботи.

У межах тези здійснено систематизацію наявних підходів до трактування агровольтаїки, проаналізовано їхні концептуальні засновки та окреслено передумови формування цілісного підходу до розвитку агровольтаїчних систем у контексті дерегуляції та сталого землекористування [9].

Агровольтаїка лежить на перетині аграрного та енергетичного режимів землекористування [3]. Класичне регулювання зазвичай припускає, що земельна ділянка виконує одну домінуючу функцію (або агровиробництво, або енергогенерація). Для APV це створює три системні проблеми:

- правова невизначеність (що це: СЕС чи агровиробництво?);
- ризик втрати статусу/пільг для аграрної землі (і стимул до “маскування” проєктів);
- надмірні організаційні витрати (переоформлення цільового призначення, складні містобудівні процедури, довгі погодження).

У ЄС відповіддю стали підходи, що юридично фіксують пріоритет агровиробництва та вводять вимірювані критерії “справжньої агровольтаїки” (наприклад, пороги збереження врожайності/агрофункції) [13]. В Україні, на даному етапі, можна виділити наступні науково обґрунтовані принципи дерегуляції:

- 1) *Чітке визначення агровольтаїки в законодавстві*, – базовий принцип: агровольтаїка – це не “сонячна станція на полі”, а інтегрована система, що одночасно генерує електроенергію і підтримує/покращує сільськогосподарську діяльність [3, 13]. Саме таку логіку закріплюють сучасні європейські підходи.

- 2) *“Пріоритет агро” + заборона псевдоагровольтаїки через вимірювані критерії*, – щоб дерегуляція не перетворилась на легалізацію наземних СЕС на ріллі, потрібні наукові метрики та мінімальні пороги. Практика Німеччини/стандартизації APV показує дієвість підходу, де, наприклад,

вимагається збереження не менше ~66% референтної врожайності та обмеження втрати корисної площі/агропридатності [9, 7, 2, 11].

3) *Регулювання “за результатом”, а не “за формою”*, – замість переліку жорстких конструктивних вимог – фокус на результатах:

- агровиробництво фактично здійснюється;
- урожайність/продуктивність не падає нижче порогів (або доведено, що система підвищує стійкість/якість/економію води) [10; 6, 5, 1];
- забезпечено доступ техніки та агрооперацій [12].

Цей підхід прямо рекомендується в оглядах ЄК (JRC): потрібні визначення, стандарти/протоколи оцінки та узгоджені індикатори ефективності.

4) *Спрощення процедур без зміни цільового призначення там, де збережено агрофункцію*, – ключова дерегуляційна ідея: якщо проєкт відповідає критеріям “справжньої” агровольтаїки, земля має зберігати аграрний статус, а дозвільні процедури – бути скороченими (fast-track) [13]. Це знімає конфлікт між вимогами земельного права і потребою швидко масштабувати ВДЕ [5, 12].

Для України важливо узгодити це з наявними нормами земельного законодавства та процедурами зміни цільового призначення/планування [13].

В загальному пропозиція рамки дерегуляції для України мала би передбачати наступні дії:

1. *Ввести термін “агровольтаїка / agri-PV”* у профільні акти (ВДЕ + земельне регулювання) і визначити, що це подвійне використання з пріоритетом аграрної функції [9, 13].

2. *Запровадити критерії відповідності* (мінімальні вимоги), наприклад:

- підтверджена агродіяльність;
- поріг збереження агропродуктивності (орієнтиром може бути підхід ~66% від референтної врожайності) [9, 12];
- вимоги до доступу техніки/агрооперацій;
- обмеження “втрати” площі.

3. *Створити “спрощений трек дозволів” для APV* [13], що проходить критерії:

- типові проєктні рішення/шаблони;
- скорочені строки погоджень;
- єдине “вікно” (координація земля—будівництво—енергетика).

4. *Запровадити систему моніторингу та верифікації* [13].

- базова лінія (референтна врожайність/агропоказники до проєкту);
- щорічний звіт: урожайність, агрооперації, частка площі в агровикористанні, показники води/мікроклімату (за потреби);

- санкції/перекласифікація режиму у разі невиконання критеріїв.

5. *Створити пілотні зони/демонстраційні полігони* [3].

- запуск через пілоти з прозорими даними;
- формування національних технічних настанов (аналогічно європейським).

Удосконалення синергетичних принципів двох різних, але об'єднаних єдиною системою дефеніцій та дерегуляції сприятиме еволюції та широкому масштабуванню технологій агровольтаїки в економіку України.

Висновки

1. Агровольтаїка є міждисциплінарною технологією подвійного призначення, що поєднує виробництво сільськогосподарської продукції та генерацію відновлюваної електроенергії в межах однієї земельної ділянки і потребує окремого наукового та регуляторного підходу, відмінного від традиційних моделей землекористування.

2. Аналіз наявних дефініцій агровольтаїки свідчить про відсутність єдиного універсального трактування, що зумовлено різними науковими, технологічними та політичними акцентами. Це підтверджує необхідність систематизації підходів і формування узгоджених критеріїв оцінювання агровольтаїчних систем.

3. Деретуляція агровольтаїки має базуватися не на формальному спрощенні дозвільних процедур, а на регулюванні за результатом, що забезпечує збереження аграрного статусу земель за умови дотримання науково встановлених критеріїв.

4. Запропонована в роботі логіка еволюції агровольтаїки – від практичних проєктів через наукове обґрунтування до дерегуляторних механізмів – створює підґрунтя для сталого масштабування технології та інтеграції агровольтаїки в національні стратегії розвитку аграрного сектору й відновлюваної енергетики.

Список використаних джерел

1. Adeh E. H., Selker J. S., Higgins C. W. Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency. *PLOS ONE*. 2018. Vol. 13, iss. 11. Art. e0203256. DOI: 10.1371/journal.pone.0203256.

2. Agostini A., Colauzzi M., Amaducci S. Innovative agrivoltaic systems to produce sustainable energy: An economic and environmental assessment. *Applied Energy*. 2021. Vol. 281. Art. 116102. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.116102.

3. Agrophotovoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. A Guideline for Germany. Freiburg: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, 2020. 56 p. URL: <https://solargrazing.org/wp-content/uploads/2021/03/APV-Guideline.pdf>

4. Al Mamun M. A., Dargusch P., Wadley D., Zulkarnain N. A., Aziz A. A. A review of research on agrivoltaic systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2022. Vol. 161. Art. 112351. DOI: 10.1016/j.rser.2022.112351.

5. Amaducci S., Yin X., Colauzzi M. Agrivoltaic systems to optimise land use for electric energy production. *Applied Energy*. 2018. Vol. 220. P. 545–561. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.03.081.

6. Barron-Gafford G., Pavao-Zuckerman M., Minor R., Sutter L. Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy-water nexus in drylands. *Nature Sustainability*. 2019. Vol. 2. Iss. 9. P. 848–855. DOI: [10.1038/s41893-019-0364-5](https://doi.org/10.1038/s41893-019-0364-5)

7. Dinesh H., Pearce J. M. The potential of agrivoltaic systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2016. Vol. 54. P. 299–308. DOI: 10.1016/j.rser.2015.10.024.
8. Dupraz C., Marrou H., Talbot G., Dufour L., Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. *Renewable Energy*. 2011. Vol. 36, Iss. 10. P. 2725–2732. DOI: [10.1016/j.renene.2011.03.005](https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.005)
9. Ferents V. Efficiency of agro-photovoltaics use. *Відновлювана енергетика*. 2023. № 4 (75). P. 55–63. <https://orcid.org/0000-0003-2484-0058>
10. Marrou H., Guilioni L., Dufour L., Dupraz C., Wery J. Microclimate under agrivoltaic systems: Is crop growth rate affected in the partial shade of solar panels? *Agricultural and Forest Meteorology*. 2013. Vol. 177. P. 117–132. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2013.04.012>
11. Schindele S., Trommsdorff M., Schlaak A. et al. Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. *Applied Energy*. 2020. Vol. 265. Article: 114737. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114737>
12. Trommsdorff M., Kang J., Reise C., Schindele S., Bopp G., Ehmann A., Weselek A., Högy P., Oberfell T. Combining food and energy production: Design of an agrivoltaic system applied in arable and vegetable farming in Germany. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2021. Vol. 140. Art. 110694. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110694.
13. Гетьман А. П., Статівка О. О. Правниче забезпечення агровольтаїчної діяльності в Україні у контексті міжнародних кліматичних зобов'язань. *Право України*. 2025. № 8. С. 73–83. DOI: [10.33498/louu-2025-08-073](https://doi.org/10.33498/louu-2025-08-073)